

Integration von Sorghum sudanense in silvopastorale Systeme: Ein klimaresistentes Futter für Gebirgslandschaften

www.af4eu.eu

Anbau von Sorghum in der Region Terra Fria Transmontana

Silvopastorale Systeme in gebirgigen Mittelmeerregionen, wie z. B. Terra Fria Transmontana, sind aufgrund ihrer starken Abhängigkeit von einheimischen Weiden zunehmend anfällig für den Klimawandel. Unregelmäßige Regenfälle und anhaltende Dürren im Sommer beeinträchtigen sowohl die Verfügbarkeit als auch die Ernährungsqualität dieser Weiden. In diesem Zusammenhang bietet die Integration widerstandsfähiger Kulturpflanzen wie Sudangras (*Sorghum sudanense*) ein strategisches Mittel, um die Anpassungsfähigkeit und langfristige Nachhaltigkeit silvopastoraler Systeme zu verbessern. Die Bestimmung des günstigen Zeitpunkts für die Aussaat ist ein sehr sensibler Aspekt dieser Kultur, da die Keimung des Saatguts durch kalte oder trockene Bedingungen nach der Aussaat beeinträchtigt werden kann. Aus diesem Grund wird empfohlen, die Aussaat im Frühjahr, ab April, bei Lufttemperaturen über 10 °C und mit einer gewissen Vorhersehbarkeit durchzuführen, dass die Wetterbedingungen in den folgenden Tagen nicht ungünstig sein werden (übermäßige Kälte). Bei früheren Aussaaten empfiehlt es sich, flacher zu säen (wärmerer Boden), bei späteren Aussaaten etwas tiefer (feuchterer Bereich), durchschnittlich in einer Tiefe von 2 bis 3 cm. Die Aussaat sollte erfolgen, wenn der Boden feucht, aber ausreichend durchlässig ist und die empfohlene Saatgutdosis 20-30 kg/ha beträgt. Es ist auch ratsam, nach der Aussaat mit einer Walze über den Boden zu fahren, um einen besseren Kontakt mit dem Saatgut zu gewährleisten, den Boden zu ebnen und Steine zu vergraben. Es ist eine sehr schmackhafte Pflanze für Tiere, sie hat eine hohe Nachwuchsfähigkeit und ein niedriger Gehalt an Blausäure ermöglicht es, sie in den jüngeren Stadien der Pflanze zu weiden. Sudangras muss, wenn es direkt abgeweidet wird, häufig abgeweidet werden, um ein Verdrehen zu verhindern, und die erste Verwendung ist, wenn die Pflanzen 40 cm erreichen. Mit dem ersten Regen und Tau brachen die Pflanzen in Blüte auf, so dass die Weidezeit verlängert werden konnte und das Nachwachsen erst aufhörte, wenn die Temperaturen mit dem Herannahen / der Ankunft des Herbstes zu sinken begannen.

João Paulo Castro(1); Ana Carolina Farias(2); Eduardo Sousa(2); José Castro(2); Marina Castro(1)

(1) CIMO, LA SustEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

(2) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

Funded by
the European Union

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.